

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Амирджанова Ситора Суннат кизи

PhD, старший преподаватель кафедры “Макроэкономический анализ и прогнозирование” Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: Сегодня в Узбекистане особое внимание уделяется изучению проблем сокращения бедности и ее постепенной ликвидации. Начиная с территории соседства, являющейся началом развития нашей страны, разрабатываемые меры по сокращению бедности являются чрезвычайно актуальными и важными. Учитывая это, на основе анализа научных и практических результатов разработаны предложения и рекомендации, направленные на снижение бедности.

Ключевые слова: экономика, бедность, безработица, занятость, прожиточный минимум, потребительская корзина.

Annotatsiya: Bugungi kunda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va uni bosqichma-bosqich bartaraf etish muammolarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz taraqqiyotining ibtidosi bo'lgan mahalla hududidan boshlab, kambag'allikni kamaytirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan chota-tadbirlar nihoyatda dolzarb va muhim hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, maqolada ilmiy-amaliy natijalar tahlili asosida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisod, qashshoqlik, ishsizlik, bandlik, yashash qiymati, iste'mol savati.

Abstract: Heute wird in Usbekistan besonderes Augenmerk auf die Erforschung der Probleme der Armutsreduzierung und ihrer schrittweisen Beseitigung gelegt. Ausgehend von der Nachbarschaft, die den Beginn der Entwicklung unseres Landes darstellt, sind die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung äußerst dringend und wichtig. Vor diesem Hintergrund wurden auf der Grundlage der Analyse wissenschaftlicher und praktischer Ergebnisse Vorschläge und Empfehlungen zur Armutsreduzierung entwickelt.

Key words: economics, poverty, unemployment, employment, cost of living, consumer basket.

Одним из актуальных вопросов на глобальном уровне является вопросы, связанные с сокращением уровня бедности. Бедность – это экономическое положение людей, при котором они не могут удовлетворить ежедневные потребности. Под бедностью общепринято понимать такое социально-экономическое положение народа, при котором люди не имеют возможности удовлетворить минимально необходимые для существования и трудоспособности потребности. Наличие природных ресурсов, индекс качества жизни, уровень экономики и человеческого развития являются основополагающими факторами, от которых зависит благосостояние государства и народа.

В 2015 году на смену Целям развития тысячелетия в качестве набора целей для международного сотрудничества, пришли Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые были приняты всеми государствами – членами ООН и направлены на повышение качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире. Первой из поставленных 17 целей является “повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах” к 2030 году. Цель победить нищету во всем мире к 2030 году поставил себе Всемирный банк¹.

В 2021 году ООН определяет черту бедности как уровень доходов, необходимый для покупки основных товаров и услуг (продукты питания, одежда, оплата жилья, водоснабжение, электричество, школьное образование, медицинское обслуживание). Люди, живущие в абсолютной бедности, могут удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Те, кто существует в условиях относительной бедности, имеют доход, равный 50–60% от медианного дохода по стране. Национальные органы власти в 2021 году устанавливают порог (черту) бедности, чтобы выя-

¹ <https://www.cer.uz/en/post/publication/globalnaa-borba-s-bednostu-opyt-zarubeznyh-stran>

вить наименее обеспеченные слои населения, определить задачи в области социальной защиты. При этом используются разные критерии, в богатых странах порог бедности выше, чем в бедных.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) предложили измерять численность бедного населения в мире, применяя стандарты, используемые в беднейших государствах. Изучив национальные уровни бедности в 15 таких государствах, они пересчитали их с использованием валютных курсов на основе паритета покупательной способности (ППС; рассчитывается на основе данных цен во всем мире). Это было сделано для того, чтобы цену одного набора товаров и услуг можно было корректно сопоставить во всех странах. В результате эксперты пришли к выводу, что в шести из рассмотренных беднейших стран уровень бедности составил около \$1 на человека в день. Этот показатель и был принят в качестве первого международного порога бедности. Ввиду нарастания различий в стоимости жизни в странах мира ВБ столкнулся с необходимостью периодического пересмотра показателя глобального уровня бедности. Банк произвел перерасчет этого показателя на основе уровней бедности, принятых в тех же наиболее бедных странах мира, и глобальный порог бедности был повышен до \$1,25.

Кроме того, в ВБ приняты более высокие уровни бедности для стран с доходом ниже среднего, со средним и высоким уровнем дохода – \$3,2, \$5,5 и \$21,7. Специалисты Банка подчеркивают, что эти показатели основаны на денежных критериях и не учитывают такие аспекты, как доступ к образованию, услугам здравоохранения, водо- и электроснабжению. Каждые два года выходят доклады ВБ “Бедность и общее процветание”. Основным показателем в нем является международная черта бедности в размере \$1,9 на человека в день, но вводятся и новые определения и измерения бедности, например, социальной бедности. Этот показатель объединяет концепцию абсолютной и относительной бедности.

Кроме того, в связи с тем, что бедность по уровню доходов не отражает доступа к коммунальным услугам (вода, электричество), здравоохранения или образования, был введен показатель многомерной бедности. В соответствии с этим определением доля бедных на глобальном уровне примерно на 50% выше по сравнению с монетарной бедностью. В различных государствах критерии малообеспеченности отличаются. Например, в Узбекистане в 2021 году этот показатель составлял 440 тысяч сумов в месяц или 14,6 тысячи сумов в день. Уровень границы бедности рассчитывался по итогам обследования 10,6 тысячи домохозяйств во всех регионах Узбекистана. Власти страны используют ее в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также других видов финансовой помощи малообеспеченным семьям. Черта бедности в Узбекистане с января установлена на уровне 498 тысяч сумов (\$46) на человека в месяц или 16,6 тысячи сумов (\$1,53) в день.²

По состоянию на 2024 год в рейтинг самых бедных государств мира входят страны Африки, Латинской и Центральной Америки, Европы и Азии. По данным МВФ на апрель 2023 года в список самых бедных стран Европы вошли Косово? Молдова Босния и Герцеговина (табл. 1).³

Таблица 1: Самые бедные страны Европы

Страна	ВВП на душу населения в USD	Уровень безработицы в %	Место в рейтинге среди стран Европы
Косово	12 636,10	20,70	48
Молдова	14 589,52	3,5	43
Босния и Герцеговина	15 555,67	17,20	41
Албания	15 599,43	10	45
Северная Македония	17 317,65	15,25	40

Источник: разработан авторам по данным МВФ

Республика Косово – самая бедная страна в Европе с максимальным процентом безработицы среди работоспособных жителей. Доля населения за чертой бедности составляет 17,6 %, а индекс качества жизни – 118. Экономика постепенно стабилизируется, но по-прежнему сильно зависит от иностранной помощи. Демографический кризис, этнические конфликты и отсутствие полноценного доступа к внешнеторговым отношениям сильно сказались на развитии страны. В Молдове уровень крайней бедности составляет 10,7 %, а индекс качества жизни – 113. Среднемесячная заработная плата составляет при-

2 Хаджаев Х.С. Бедность и цели сокращения бедности в Узбекистане // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2023. №6-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bednost-i-tseli-sokrascheniya-bednosti-v-uzbekistane> (дата обращения: 21.02.2024).

3 <https://iworld.com/ru/blog/poorest-countries>

близительно 655 USD. Проблемы в социальной и экономической сфере являются основными причинами бедности в стране. В Боснии и Герцеговине за чертой бедности проживает примерно 17 % жителей страны. Индекс качества жизни – 128. Минимальная заработная плата в 2023 году была установлена в размере 306 EUR. Сложное политическое устройство, несбалансированность экономики, преобладание импорта и другие проблемы мешают Боснии и Герцеговине войти в число развитых стран Европы. Доля бедности в Албании составляет 21,8 %, а индекс качества жизни – 99. Текущий размер минимальной заработной платы составляет 290 EUR. Низкая эффективность сельского хозяйства и слабая экономика приводят к замедлению роста уровня жизни в Албании.

До 2021 года первое место среди наименее развитых азиатских стран занимал Афганистан с ВВП 368,75 USD. На начало 2024 года по показателю ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) беднейшими являются Тимор-Лешти, ФДР Непал, Таджикистан, Республика Союз Мьянма (табл. 2).

Таблица 2: Беднейшие страны Азии

Страна	ВВП на душу населения в USD	Процент населения за чертой бедности	Место в мировом рейтинге
Йемен	1815,48	80	198
Тимор-Лешти (Восточный Тимор)	2909,31	41,8	155
ФДР Непал	4101,66	25,2	182
Таджикистан	4169,79	26,3	190
Республика Союз Мьянма	4215	24,8	181

Источник: разработан авторам по данным МВФ

Йемен граничит с Оманом и Саудовской Аравией. Индекс покупательной способности в стране составляет 16,74. Дефицит воды, затяжные военные конфликты, нехватка продовольствия, недостаточный уровень медицинского обслуживания привели к гуманитарной катастрофе. 75 % детей в Йемене недоедают, а более половины всех йеменцев испытывают нехватку продовольствия.

Мьянма (ранее Бирма), несмотря на налаженный экспорт нефти, газа, драгоценных и полудрагоценных камней остается в числе слабо развитых стран по данным ООН. Уровень безработицы составляет 5,5 %, а средняя ожидаемая продолжительность жизни – 66,2 года. Высокий уровень инфляции, коррупция и неразвитая инфраструктура являются главными причинами бедности Мьянмы.

Демократическая Республика Восточный Тимор (Тимор-Лешти) представляет собой небольшое островное государство с населением 1,34 миллиона человек. Индекс экологической и экономической уязвимости составляет 38,7, а уровень грамотности населения (старше 15 лет) – 59 %. Индекс человеческого капитала – 69,5.

Республика Таджикистан – страна со слабой экономикой, низким уровнем жизни и средней заработной платой 170 USD. Трудовая миграция в основном направлена в Россию. Индекс покупательной способности – 12,95.

Федеративная Демократическая Республика Непал имеет низкие показатели индустриального развития, ограниченный доступ к питьевой воде, высокий уровень детской смертности и недостаточное количество продуктов питания. Индекс качества жизни составляет 81, а индекс покупательной способности – 21,71. Главными факторами недостаточного экономического развития являются неблагоприятные природные условия и нестабильная политическая обстановка.⁴

Согласно 17 целям ООН по Устойчивому развитию первой целью на период до 2030 года является повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения.

Сокращение бедности представляет собой комплексную задачу, направленную на формирование предпринимательского духа у населения, профессиональное обучение и увеличение количества рабочих мест. В связи с этим на совещании обсуждены вопросы перехода на новый этап работы в сфере занятости.

В Узбекистане ведется работа по реализации модели сокращения бедности и увеличения занятости. По данным World Poverty Clock, в 2019-2021 годах доля населения страны, живущего за международной чертой бедности, снизилась с 26,3 процента до 25 процентов при уровне 3,2 доллара в день.⁵

⁴ <https://iworld.com/ru/blog/poorest-countries>

⁵ <https://www.cer.uz/en/post/publication/bednost-v-uzbekistane>

В декабре 2023 года уровень бедности в Узбекистане сократился с 14 процентов до 11 процентов (табл. 1). Агентство по статистике и Центр экономических исследований и реформ провели анализ, отметив снижение уровня бедности на 3 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что снижение бедности зафиксировано во всех регионах. Значительное снижение бедности зафиксировано в Сырдарьинской области, Андижанской области и Каракалпакстане. Наименьшие изменения зафиксированы в столице Ташкенте, Бухарской и Кашкадарьинской областях.

Таблица 3: Доля малообеспеченного населения в Республике Узбекистан, в %

Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доля малообеспеченного населения	14,1	13,3	12,8	12,3	11,9	11,4	11,0	11,5			
Уровень бедности									17,0	14,1	11

Источник: разработан по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Интересы человека и принципы социальной справедливости являются приоритетом в политике нашего государства. В начале 2023 года все районы были разделены на 5 категорий, им предоставлены дифференцированные льготы исходя из темпов социально-экономического развития. В результате в прошлом году из бедности выведен 1 миллион человек, а в первом квартале этого года – 210 тысяч человек.

Ежегодно на семейное предпринимательство выделяется 13 триллионов сумов кредитов и 1,5 триллиона сумов субсидий. Реестром социальной защиты материальной помощью охвачено 2,3 миллиона малообеспеченных семей, женщины, одинокие престарелые и лица с инвалидностью. За последние пять лет количество субъектов предпринимательства в нашей стране увеличилось с 285 тысяч до 590 тысяч. Это означает, что в одном районе появилось в среднем более 2,5 тысячи предпринимателей или 50 в одной махалле. Взаимовыгодное партнерство с частным сектором с предоставлением ему поддержки может расширить возможности для решения вопросов занятости на местах.

Например, ежегодно на профессиональное обучение населения государством выделяется 200 миллиардов сумов. Но эти средства не увязаны с реальными потребностями предпринимателей в специалистах. Точно так же и предпринимателям приходится ежегодно тратить большие ресурсы на обучение тысячи специалистов для себя и в этом процессе они не получают поддержку от государства.⁶

С этой целью с 1 июня начнется реализация программы “20 тысяч предпринимателей – 500 тысяч квалифицированных специалистов”. Участие в программе - добровольное. Всего на программу в 2023-2024 годах будет выделен 1 миллиард долларов. Эти средства будут направлены на выделение предпринимателям-участникам кредитов по более низким процентным ставкам и на более длительные сроки при условии обучения и трудоустройства граждан из малообеспеченных семей. Затраты предпринимателей на организацию и оснащение “практического моноцентра”, а также обучение профессиям будут полностью компенсированы.

Предпринимателям, участвующим в программе, предоставят особые налоговые льготы. В частности, субъекты предпринимательства, не менее 20 процентов работников которых являются гражданами из бедных семей и работают в течение года, будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога. Ставка социального налога будет снижена в 2 раза для предпринимателей, выплачивающих заработную плату в размере до 5 миллионов сумов. А трудоустроившийся на таком предприятии член малообеспеченной семьи будет освобожден от подоходного налога.

Предусмотрены также налоговые и таможенные преференции. В частности, деятельность таких предпринимателей не будет проверяться налоговыми органами. Возврат им налога на добавленную стоимость и излишне уплаченных налогов будет осуществляться без проверки. Уплата задолженности по всем видам налогов может быть отсрочена на срок до одного года. При таможенном оформлении к предпринимателям будет применяться “зеленый коридор”.

Предпринимателям, участвующим в программе, будут предоставлены дополнительные льготы при доступе к инфраструктуре, земельным участкам и зданиям. К примеру, они могут получить рассрочку по платежам за приватизированные участки, здания и сооружения. Затраты на инфраструктуру по проектам стоимостью более 50 миллиардов сумов будут полностью покрываться государством. В 2023 году было трудоустроено 4,1 млн граждан, из которых 2,3 млн работают на постоянных и сезонных работах, 112,8 тыс. – на оплачиваемых общественных работах, и еще 1,6 млн стали самозанятыми.

⁶ <https://president.uz/ru/lists/view/6313#:~:text=Сокращение%20бедности%20представляет%20собой%20комплексную,этап%20работы%20в%20сфере%20занятости.>

Учитывая значимость данной проблемы, можно сделать следующие выводы, что по итогам 2021 года порядка 7,5% граждан Узбекистана жили ниже установленной Всемирным банком черты бедности для стран с доходами ниже среднего. Многие из них живут рядом с этой чертой и подвергаются высокому риску потери доходов, при котором они могут оказаться за ней. А также, реформы по улучшению предоставления социальной помощи гражданам, начатые во время пандемии COVID-19, помогут расширить охват населения системой социальной защиты и программами поддержки граждан на рынке труда. Осуществление предусмотренных мер поможет предотвратить резкий рост бедности в нашей стране.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по поддержке предпринимательской деятельности, содействию занятости, социальной защите и содержательной организации свободного времени молодежи” от 20.04.2021 г. № УП-6208. www.lex.uz.
2. Указ Президента Республики Узбекистан “О приоритетных направлениях государственной политики по развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения и сокращению бедности в махалле” от 03.12.2021 г. № УП-29. www.lex.uz.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле” от 03.12.2021 г. №ПП-31. www.lex.uz.
4. Абдурахманова Г.К., Гойипназаров С.Б., Курбонов С.П. (2021) Сокращение бедности: возможности, действие и результаты / Монография. – Т.: “Innovaitson rivojlanish nashriyoti – matbaa uyi”, 164 стр.
5. Андреева Е.И., Бычков Д.Г. (2016) Некоторые уроки борьбы с бедностью и социальным неравенством сегодня// проблемы современной науки и образования. -№30 (72). – С. 60-64, Восиков У. (2021) Камбағаллик: сабаблари ва уни қисқартириш воситалари// “Xalqaro moliya va hisobi”, № 31. Kalonov M. (2021) Kambag'allikni qisqartirish: imkoniyat va harakatlar qanday natija beradi? “Xalq so'zi”, 30-soni. fevral.
6. Хаджаев Х.С. Бедность и цели сокращения бедности в Узбекистане // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2023. №6-1
7. Статистические данные о занятости в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/employed-persons>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.